

Ташкентский финансовый институт

Андижанский факультет кафедра

“Специальные науки”

учитель Л.А. Уринов

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИИ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Аннотация: В Узбекистане проводится анализ динамики цен во всех секторах рыночной сферы. В данной статье рассмотрены методы и принципы регистрации цен в соответствии с принятыми в международной практике стандартами, обеспечивающими высокое качество статистической информации, а также методологические аспекты инфляции, методы сбора и обработки экономической информации для расчета системы индекса цен. Приведены основные понятия ценового разряда, принципы регистрации цен, методы расчета индексов цен и система показателей ценового анализа.

Ключевые слова: Сущность инфляции, причины возникновения инфляции, формы инфляции, виды инфляции, индекс (ы) потребительских цен, дефлятор ВВП.

Аннотация: В Узбекистане проводится анализ динамики цен во всех секторах рыночной сферы. В данной статье рассматриваются метод и принцип регистрации цен в соотношениях с принятыми в международной практике стандартами, обеспечивающими высокое качество статистической информации, а также методологические аспекты инфляции, метод сбора и обработки экономической информации для расчета индекса цен. Приведены основы понятия ценового разряда, принцип регистраций цен, метод расчета индексов цен и системы показателей ценового анализа.

Ключевое слово: Суточность инфляции, причины возник инфляции, формы инфляции, вид инфляции, индекс (I) потребительских цен, дефлятор ВВП.

Annotation : Abstract In Uzbekistan, the analysis of price dynamics in all sectors of the market sphere is carried out. This article discusses the methods and principles of price registration in accordance with internationally accepted standards

that ensure high quality statistical information, as well as methodological aspects of inflation, methods of collecting and processing economic information for calculating the price index system. The basic concepts of the price category, the principles of price registration, methods for calculating price indices and a system of price analysis indicators are presented.

Keywords: *essence of inflation, causes of inflation, forms of inflation, types of inflation, consumer price index(s), GDP deflator.*

Категория инфляции является важным понятием в то время, когда во всем мире происходят процессы глобализации и национальные хозяйства соединяются друг с другом, превращаясь в целостную систему, основанную на единых рыночных отношениях.

Инфляция является одним из показателей макроэкономической стабильности в условиях рыночной экономики.

Одной из важнейших задач проводимых сегодня в нашей стране реформ является ускорение роста реальных доходов и реальной заработной платы граждан, а также сокращение уровня бедности .

В результате этих реформ в последние годы значительно возросли валовые и реальные доходы населения, стабильными темпами растет его покупательная способность, благодаря принятым мерам по повышению размера заработной платы, пенсий и пособий, снижению ставок налога на доходы физических лиц, снижению уровня инфляции.

В то время как снижение потребительского спроса на рынке ограничивает рост цен, последующее пополнение банками и финансовым сектором огромных объемов денежных кредитов с целью поддержания ликвидности банков за счет массового выпуска денежных средств, как показывает мировой опыт, создавало риск резкого обострения инфляционных процессов.

В условиях рыночной экономики инфляционные процессы определяются рыночными законами. Тем не менее, изучение инфляционных процессов остается актуальным вопросом во всех странах. Поэтому научно-практические исследования, которые необходимо провести по этим вопросам, важны для любой страны.

Постоянное и постоянное повышение общего уровня цен в экономике называется инфляцией. Повышение средних цен на все товары и услуги в экономике с изменением относительных цен на отдельные группы товаров и услуг

необходимо дифференцировать. Обычно общее повышение цен связано с изменением относительной структуры цен, но инфляцией называют не изменение относительных цен, а увеличение общих цен. Относительные колебания цен на определенные основные товары (например, на электроэнергию или нефтепродукты) часто могут запускать процессы, ведущие к общей инфляции, несмотря на проводимую экономическую политику по борьбе с инфляцией.

Повышение регулируемых цен (на товары и услуги, производимые предприятиями-монополистами) изначально приводит к увеличению общих цен. Но это, в свою очередь, также приводит к колебаниям относительных цен. При этом базовое ускорение инфляции не требуется, поскольку базовая инфляция рассчитывается без учета редких однонаправленных изменений цен, акцизов или обменных курсов. Хотя базовую инфляцию всегда труднее точно рассчитать, она признана более важной целью в экономической политике по сравнению с показателями инфляции. В частности, специалисты стран, переходящих на рыночную экономику, должны уделять больше внимания основным темпам инфляции по сравнению с темпами инфляции в связи с корректировкой цен на многие товары и услуги в связи с проведением в этих странах системных реформ.

Повышение цен на определенные товары в одну сторону, особенно на энергоресурсы, которые считаются очень важными, обязательно приведет к росту цен (включая заработную плату) во всей экономике. Если в стране не будет проводиться жесткая денежно-кредитная политика, то рост цен в один конец приведет к возникновению неуклонной инфляции (такая инфляция называется, так как происходит за счет увеличения расходов). Можно привести множество примеров, когда раньше расходы росли, а потом это приводило к постоянной инфляции. В качестве наглядного примера можно привести оцепенение, которое произошло в 1990-е годы в связи с переводом нефти и газа на мировые цены в странах, переходящих на рыночную экономику в направлении сокращения относительных ценовых различий. Попытки ряда стран омрачить рост цен на энергоресурсы другими ценами и ростом заработной платы привели к сильной инфляции. В этот период некоторым странам удалось взять под контроль инфляцию в результате проведения жесткой фискальной политики и наличия понимания со стороны населения вопроса о снижении реальных доходов в период относительной коррекции цен.

Инфляцию и причины ее возникновения впервые исследовали ученые-экономисты-классики (К.Смит, Д.Рикардо), сторонники теории количественности (Н.Л.Монтескве, Д.Юм, Дж..Миллер, И.Фишер, А.Маршал, А.Пигу, Д.Робертсон), позже монетаристы (К.Бруннер, А.Маршал, Л.Лейдлерва, М.Фридмана), а также представителями кейнсианской школы. Кроме того, Б.Оукен, П.Самуэльсон, Дж.Р.Хикс, А.Хенсен, Л.Харрис, Э.Доллан, Дж.Тобин, К.Макконнелл, примечательны исследования С.Брюсов по данной проблеме.

В Узбекистане с этими проблемами сталкиваются ученые-экономисты С.С.Гуломов, М.Шарифходжаев, Ш.Шодмонов, А.Кадыров, В.Чжэн, А.Улмасов, Т.Маликов, Ё.Абдуллаев, Т.Джураев, Т.Каралиев, О.Намозов,

А.Набиходжаев, М.Юсупов ряд ученых, таких как Г. Саидова, были вовлечены и предоставили заслуживающие внимания отзывы.

Вопросы инфляционных процессов и их статистического изучения отечественными учеными в условиях модернизации экономики и социально-экономической ситуации в стране и в процессе международной экономической глобализации освещены недостаточно. Это, в свою очередь, обуславливает актуальность данной магистерской диссертационной работы, посвященной теме методики статистического изучения инфляционных процессов в условиях модернизации экономики.

Уровень инфляции в нашей стране, как это практикуется в международной практике, при расчете индекса (индекса) потребительских цен за основу берется изменение цен на 386 товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину. Краткосрочные и долгосрочные индексы также используются при расчете и прогнозировании INI и аналогичных показателей. Расчет среднемесячного уровня индексов будет недостаточен для оценки общего изменения явления, для чего, конечно же, необходимо рассчитать изменение цен по отношению к предыдущего периода, соответствующему периоду предыдущего года, предыдущему кварталу, соответствующему кварталу предыдущего года, исходя из среднемесячных индексов. Используя свойства индексов и методы, признанные в международном опыте, можно будет рассчитать и долгосрочные индексы, перечисленные выше. Индекс (ы) потребительских цен и его основные компоненты, дефлятор ВВП .

Дефлятор ВВП-это коэффициент, предназначенный для пересчета денежно-экономических показателей Базового периода по уровню стоимости данного периода. Дефлятор-это индикатор, используемый для получения статистических данных, корректировки данных. Дефлятор ВВП используется для анализа ВВП, ВВП и индекса цен. Расчет производится в процентах.

Дефлятор ВВП представляет собой общий уровень изменения цен на все конечные товары и услуги, созданные внутри страны. После обретения Узбекистаном независимости крупные производственные предприятия страны оказались в кризисе. Это связано с тем, что крупные производственные предприятия работали в кооперации с союзными странами, и эти связи были разорваны.

Опыт развитых и развивающихся стран показывает, что при проведении антиинфляционной политики необходимо не только ограничиваться мерами по монетарной сфере, но и применять дополнительные немонетарные меры. Кроме того, необходимо разработать долгосрочную и краткосрочную политику.

Денежная реформа-последняя и решительная мера, принимаемая государством для регулирования денежной системы и ее обращения.

Реализация разработанных антиинфляционных мер может привести к следующим результатам:

К укреплению устойчивости банковской системы в стране. К улучшению качества механизма взаимодействия коммерческих банков и клиентов. К потере разницы между наличными и безналичными платежами.

Дальнейшее совершенствование системы налогообложения уменьшит влияние инфляции за счет налогов и обязательных платежей и в то же время приведет к увеличению налоговых поступлений и устойчивому росту производства; Реальный сектор экономики ведет к увеличению объемов крупных инвестиций в малый бизнес. В результате привлечения в производство новых технологий и совершенствования производственного процесса расширяется ассортимент выпускаемой продукции, усиливается конкуренция между производителями. Это, в свою очередь, приведет к снижению цен на продукцию на внутреннем рынке, повышению платежеспособности населения, обеспечит неизменность уровня инфляции.

Список литературы

1. Жигаев А. Ю. Денежно-кредитная политика в Новой Зеландии // Dengi I кредит. — 2010. — № 2.
https://www.nifi.ru/images/FILES/Journal/Archive/2011/1/statii/2011_01_09.pdf
2. Жумаев Н.Х., АБС.Т. "Режим таргетирования инфляции применение макроэкономическая стабильность и благосостояние населения
обязательное условие " review.uz -экономический анализ CEDR журнал – Ташкент, январь 2020. – 18 стр.
3. Суфиева К. S. ” Ways to income of the population in the economic system and analysis of the Statistical approach " в Multidisciplinary and Multidimensional Journal Vol.2, №5 ноябрь 2023. С. 45-50.
Веб-сайты:
4. <http://www.cbu.uz> (Центральный Банк Республики Узбекистан)
5. <http://www.stat.uz> (агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан)